

LA DEDICACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA DEL LINAJE FEIJOO (SIGLO XVII AL XIX).

DEDICATION TO LIFE RELIGIOUS OF THE FEIJOO LINEAGE (XVII TO XIX CENTURY).

Miguel DONGIL Y SÁNCHEZ

Universidad Pontificia de Salamanca (España)

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Email Contacto: info@migueldongil.com

Web Personal: www.migueldongil.com

Resumen: El presente artículo pretende aportar una primera e inédita aproximación al estudio de la dedicación a la vida religiosa de algunos de los miembros del linaje Feijoo. Varios hallazgos documentales nos evidencian que en diferentes siglos, además del muy conocido Padre Benito Jerónimo Feijoo (de la comunidad benedictina de San Vicente de Oviedo y gran ilustrado del siglo XVIII), muy probablemente existieron otros miembros del linaje o familia extensa Feijoo que igualmente consagraron su vida al seguimiento de Dios, si bien no destacaron como el anteriormente referido, habiendo pasado su existencia desapercibida para los historiadores. Por otro lado, con este artículo se pretende aportar una nueva investigación que ayuda a completar el estudio de la figura del Padre Feijoo y de su realidad familiar, aportando un nuevo enfoque.

Palabra Clave: Dedicación, vida, religiosa, linaje, Feijoo, XVII, XIX.

Abstract: This article aims to provide a first and unprecedented approach to the study of dedication to the religious life of some members of the lineage Feijoo. Several documentaries findings show us that besides the well-known Father Benito Jerónimo Feijoo (of the benedictine community of San Vicente of Oviedo and great enlightened eighteenth century), probably there were other members of the lineage in different centuries Feijoo also devoted their lives to following God if not well highlighted as the previously mentioned having spent his life undetected for historians. Furthermore, this article aims to provide a new research that helps to complete the study of the figure of Father Feijoo and his family reality, bringing a new approach.

Keywords: Dedication, life, religious, lineage, Feijoo, XVII, XIX.

1. INTRODUCCIÓN:

El Padre Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro fue un gran erudito e ilustrado del siglo XVIII, su fina pluma tocaba todas aquellas cuestiones relevantes de su tiempo y del

ser humano inmerso en la sociedad de su época, pese a escribir rodeado de los muros monásticos. Se ha dicho mucho de la vida y la obra del Padre Feijoo pero un aspecto que apenas se ha analizado es la relación del linaje¹ y la familia extensa Feijoo con la carrera religiosa, como una de las ocupaciones que elegirían por vocación o por necesidad algunos de sus miembros.

Mi interés por el Padre Feijoo surgió en torno a la redacción de mi comunicación² para el *III Simposio Internacional sobre el Padre Feijoo*, celebrado en noviembre del año 2014 y organizado por la Universidad de Oviedo. Este interés unido al posterior hallazgo de la existencia de otros religiosos del linaje Feijoo, de diversas Órdenes Religiosas, me animó a la redacción de este artículo.

Por último, a nivel historiográfico este artículo tiene como único precedente el estudio realizado por D. Javier González Santos, publicado en el año 2007, sobre la figura de otro Fray Benito Feijoo que fue prior y párroco de San Antolín de Bedón entre el año 1713 y el año 1725³.

2. BREVE BIOGRAFÍA DEL PADRE FRAY BENITO JERÓNIMO FEIJOO Y MONTENEGRO:

Considero que es necesario dedicar un apartado inicial en este artículo a realizar una breve reconstrucción biográfica de la vida del Padre Benito Jerónimo Feijoo, en tanto que su destacada trayectoria y su legado es el que motiva la realización de este estudio sobre la vocación religiosa del linaje Feijoo. Después de analizar su biografía podremos acometer el análisis de la existencia de otros Padres Feijoo, de los que se tiene constancia, desde el siglo XVII al XIX.

Benito Jerónimo Feijoo, nació el 8 de octubre de 1676, en la aldea orensana de Casdemiro. Era hijo primogénito de D. Antonio Feijoo Montenegro y Dña. María de Puga Sandoval y Noboa, ambos de familias destacadas de aquella provincia. Su padre, que pertenecía a la

¹ Entendido como la ascendencia o descendencia de una familia (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA: *Diccionario de la Lengua Española*. Edición 23, 2014).

² DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: "El Padre Feijoo y la comunidad monástica de San Vicente de Oviedo (siglo XVIII)", en *III Simposio Internacional sobre el Padre Feijoo*. 27 y 28 de noviembre de 2014. Organizado por la Universidad de Oviedo y el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Oviedo. En edición.

³ GONZÁLEZ SANTOS, J.: "Otro Fray Benito Feijoo: prior y párroco de San Antolín de Bedón (1713-1725)", en *Bedoniana: anuario de San Antolín y Naves*, n.º9, 2007, pp. 61-68.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "La dedicación a la vida religiosa del linaje Feijoo (siglo XVII al XIX", en *Studia Monastica*, ISSN 0039-3258, N.º. 58, 2, 2016, pp. 319-325. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8103960>

nobleza gallega y gozaba de una desahogada economía, era hombre culto y de extraordinario talento. De su madre únicamente sabemos que murió joven, al poco de su último parto, en el año 1686⁴.

Después de cursar los estudios de primeras letras con un dómine en Allariz, el primer contacto de Feijoo con la vida monástica tiene lugar en el monasterio de San Esteban de Rivas de Sil, enclavado en un áspero lugar, donde cursó probablemente estudios de gramática como alumno en su escuela monástica. El ascetismo y la piedad de aquellos monjes ejercieron sobre su ánimo una atracción que le invitó a imitar ese estilo de vida ascética. Benito Feijoo al ser el primogénito de una familia de hidalgos rurales tenía el derecho al mayorazgo sobre la hacienda familiar, lo que constituirá un obstáculo cuando quiso dejar aquella vida para dedicarse a su vocación, a la que no renunciará⁵.

En el año 1709 comenzará en el monasterio benedictino de San Vicente de Oviedo su carrera como maestro. Llegará a ser regente de estudios y abad del citado monasterio en varias ocasiones⁶, entre el año 1721 y 1741. Será abad de San Vicente de Oviedo en un total de tres ocasiones, durando los abadiatos cuatro años. La primera de ellas entre 1721-1723 (puesto que renunció antes de cumplir los dos años de su abadiato de cuatro años para dedicarse, por entero, a la docencia y a la escritura), la segunda entre 1729-1733 y la tercera entre 1737 y 1741⁷.

La tarea que más tiempo le absorbió fue la docencia académica en los colegios monásticos y en las cátedras que desempeñó hasta culminar en la cátedra de prima en el año 1736. Con ella compite la increíble tarea de escritor que le ocupó desde el año 1725 hasta 1760, cuando cumplió 84 años de edad. Consiguió compatibilizar a la perfección sus obligaciones docentes y el cuidado de la prelación del monasterio de San Vicente, en varias ocasiones, con la dedicación de una gran cantidad de tiempo a escribir sus obras científicas, que lo inmortalizaron⁸.

⁴ S.A.: «El autor: Biografía», en http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_jeronimo_Feijoo Visitado el día 16 de septiembre de 2015.

⁵ CERRÁ SUÁREZ, S.: "Feijoo: el hombre y su huella", en URZAINQUI MIQUELEIZ, I. (Coord.): *Feijoo hoy: Semana Marañón 2000*, Oviedo, 2003, pp. 260-261.

⁶ ALDEA VAQUERO, Q.: *Diccionario de Historia*, pp. 1615.

⁷ ZARAGOZA I PASCUAL, E.: "Abadologio del Monasterio de San Vicente de Oviedo", en *Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos*, n.º 114, 1985, pp. 367-368.

⁸ DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: *Op. Cit.*

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "La dedicación a la vida religiosa del linaje Feijoo (siglo XVII al XIX", en *Studia Monastica*, ISSN 0039-3258, N.º. 58, 2, 2016, pp. 319-325. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8103960>

Al llegar a su ancianidad, siguiendo el ideal de vida monástica que reconoce el paso inexorable del tiempo y la esperanza en la vida futura, el Padre Feijoo estimó como un don preciado su senectud y será el religioso más diligente de la comunidad de San Vicente de Oviedo como testimonian el resto de monjes, suponiendo un modelo de conducta para ellos. El día 25 de marzo de 1764, mientras estaba comiendo, sufrió un fuerte ataque de hemiplejía, imposibilitándole el habla. En su última etapa vital todos los días oía misa en el oratorio de su celda. Sufrió con ejemplar resignación cristiana su largo padecimiento, hasta el día 26 de septiembre. Ese día falleció a las cuatro de la tarde, tras recibir los últimos Santos Auxilios y rodeado por toda la comunidad, que le admiraba⁹.

3. LOS OTROS PADRES FEIJOO:

Para darnos una idea de la extensión del apellido Feijoo conviene tomar como punto de partida los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad, sobre el número de personas que tienen este apellido. Exactamente a fecha de 1 de enero de 2014 había un total de 5875 personas que lo tienen como primer apellido¹⁰. A la vista de esta cifra no es un apellido muy raro que cuente con unas pocas decenas de personas que lo portan pero, en cualquier caso, no es un apellido común en la actualidad y mucho menos lo sería en la cota cronológica que analizamos. Por todo lo expuesto, parece lógico sostener que el linaje Feijoo tendría un único tronco radicado en la región de Galicia, y todos los poseedores de dicho apellido tendrán *a priori* cierto grado de consanguinidad o parentesco, mayor o menor en función de los casos.

Mi teoría coincide con la que expuso en su día D. Javier González Santos en su estudio sobre otro Padre Feijoo en la Asturias del siglo XVIII indica que todo apunta a que este era, también, de origen gallego y más concretamente de Orense, no siendo descabellado pensar que tuviesen alguna relación de parentesco en tanto que la familia Feijoo era larga y extensa, como expuso en su momento el investigador Otero Pedrayo¹¹.

Hechos estos comentarios iniciales sobre el linaje Feijoo, procederé a presentar los casos de los otros Padres Feijoo de los que se tiene constancia, por el momento, en función de los

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Estadísticas del Padrón Continuo a fecha de 1 de enero de 2014*. 2014.

¹¹ GONZÁLEZ SANTOS, J.: *Op. Cit.* pp. 61-68.

hallazgos documentales que he realizado. Este estudio tal vez pueda ser ampliado, en un futuro, si se encuentran nuevas referencias documentales relativas a otros Padres Feijoo.

En primer lugar, en orden cronológico, tenemos a un franciscano llamado **Fray Francisco Feijoo** de la comunidad de San Francisco de Avilés que a la altura del 28 de agosto del año 1673 aparece firmando un acta de elección de oficios de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Gijón¹². Por el momento, además de esta referencia documental no he podido localizar ningún otro documento en el que aparezca referido este religioso, por lo que con este dato sólo podemos saber que su ingreso en dicha comunidad sería anterior a ese año 1673 y, por tanto, su presencia en Asturias sería previa a la del conocido Padre Fray Benito Jerónimo Feijoo. Aunque no sabemos su lugar de origen es de presuponer que sería gallego, dado que es allí de donde procede el apellido y el linaje Feijoo.

En segundo lugar, tenemos al Padre **Fray Benito Feijoo**, miembro de la comunidad benedictina de San Salvador de Celorio, que fue prior y párroco de San Antolín de Bedón entre los años 1713 y 1725. Aunque la grafía del apellido varía en que usa la letra ``y`` en vez de la letra ``i`` y la letra ``x`` en vez de la letra ``j``, esto carece de importancia. Su existencia (al tener el mismo nombre y apellido, además de pertenecer a la misma Orden, estar destinado igualmente en Asturias y vivir en similares fechas) puede llevar a error confundiendo sus datos biográficos como parte de los del gran ilustrado, siendo únicamente una curiosa coincidencia. Todo apunta a que este Padre Feijoo era, también, de origen gallego y de Orense, no siendo descabellado pensar que tuviesen alguna relación de parentesco¹³, más o menos cercana. Su estancia al frente de San Antolín de Bedón como prior y cura párroco se extiende desde el 12 de noviembre de 1713 hasta el 1 de julio de 1725, coincidiendo con los mandatos de los siguientes abades del monasterio de San Salvador de Celorio, del cual dependía el priorato de San Antolín de Bedón: Fray José Velarde (1713-1715), Fray Diego Parra (1716-1717), Fray José González (1717-1721), Fray Osorio Araujo (1721-1725), Fray Jerónimo Villazón (1725-1727). El antecesor de Fray Benito Feijoo como prior y cura párroco de San Antolín de Bedón fue Fray Rosendo Corrales y su sucesor fue Fray José Romano. La parroquia de San Antolín de Bedón administraba los

¹² ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL: *Libro de la Tercera Orden de Penitencia de la villa de Gijón, fundda en la Yglesia Parrochial de la villa de Gijón, y en el año 1673*, fol. 12.

¹³ GONZÁLEZ SANTOS, J.: *Op. Cit.* pp. 61-68.

sacramentos a los lugares de Bedón (sede del priorato y de la parroquia), Naves, Rales y al barrio de San Martín. Sabemos que estando al frente de San Antolín de Bedón nuestro religioso el día 10 de marzo de 1715 el consejo monástico de San Salvador de Celorio decidió realizar una serie de trabajos de reedificación en el priorato¹⁴. Por el momento, a falta de encontrar nuevos hallazgos documentales, desconocemos que fue de este Fray Benito Feijoo después de su estancia como prior y párroco de San Antolín de Bedón e incluso si el final de su priorato se debió a un cese o a su fallecimiento¹⁵.

Por último, tenemos el caso del Padre **Fray Santiago Feyjoo**, que ingresó en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla el día 9 de octubre del año 1828. Aunque la grafía del apellido varía en que usa la letra ``y`` en vez de la letra ``i``, esto carece de importancia. La relación de parentesco parece probable si observamos que el lugar de procedencia de este benedictino es San Eusebio, en Orense¹⁶.

4. LA DEDICACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA DEL LINAJE FEIJOO (SIGLO XVII al XIX). CONCLUSIONES FINALES:

Después de haber rescatado de diversas fuentes documentales y bibliográficas la existencia de varios padres Feijoo, durante la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, se pueden extraer varias ideas fundamentales en función de los datos recopilados, que podrán ser ampliadas o modificadas si se encontrase en un futuro alguna nueva evidencia de la existencia de otros padres Feijoo:

En primer lugar, según los hallazgos realizados, conocemos de la existencia de cuatro religiosos que llevan por primer apellido Feijoo, uno de los cuales sería el conocido ilustrado Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, benedictino de la comunidad de San Vicente de Oviedo.

En segundo lugar, en cuanto al lugar de procedencia tenemos constancia documental expresa de que tres de los cuatro casos (el 75% del total) proceden de Orense y del otro caso

¹⁴ *Idem.* p. 65.

¹⁵ *Idem.* pp. 67-68.

¹⁶ DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: ``Tomas de hábito del monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla (1872-1833)`, en *Studium Ovetense*, nº 42, 2014, pp. 153-160.

restante simplemente desconocemos su procedencia porque no se menciona en la fuente documental revisada.

En tercer lugar, en cuanto al siglo de existencia de estos religiosos del linaje Feijoo, tenemos uno del siglo XVII (el 25% de los casos), dos del siglo XVIII (el 50% de los casos) y uno del siglo XIX (el 25% de los casos).

En cuarto lugar, en cuanto a las Órdenes Religiosas a las que pertenecen tenemos tres benedictinos (el 75% de los casos) y un franciscano (el 25% de los casos), lo que evidencia la tendencia clara del linaje Feijoo a la Orden Monástica de San Benito, frente a la Orden Mendicante de San Francisco que sólo contaría con un caso.

En quinto lugar, en cuanto a la región de destino en la que desarrollan su vida como religiosos, tres de los cuatro casos estaban destinados en Asturias (el 75% de los casos) y el otro caso restante estuvo destinado en la Rioja (el 25% de los casos).

En sexto lugar, en cuanto a sus nombres de pila, dos de los casos tendrían por primer nombre Benito (el 50% de los casos), uno de los casos tendría por nombre Francisco (el 25% del total) y el último de los casos Santiago (el 25% del total).

Por último, aunque no se pueda aseverar el parentesco de todos los referidos religiosos que llevan por apellido Feijoo lo cierto es que parece lógico sostener que el linaje Feijoo tiene un único tronco radicado en la región de Galicia (donde está su origen) y todos los poseedores de dicho apellido tendrán cierto grado de consanguinidad o parentesco, mayor o menor en función de los casos. Si unimos a ello el hecho de esta dedicación a la vida religiosa, que además el 75% de los casos analizados entren en la Orden de San Benito, igualmente que en el 75% de los casos hay referencias a que procedían de Orense, que también el 75% de los casos estuvieron destinados en Asturias y que el 50% de los casos estudiados tenían por nombre de pila Benito, todo apunta a que en un alto porcentaje de posibilidades estos religiosos pudieron compartir cierto grado de parentesco o de consanguineidad, mayor o menor, procediendo del mismo linaje o familia extensa en diferentes generaciones y centurias.